

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

ЭТНОСОЦИАЛ ВОҚЕЙЛИК ОРҚАЛИ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ АНГЛАШ.

Осиё халқаро Университети “Тарих ва филология” кафедраси
ф.ф.н.доцент **Гадоева Лобар Эргашевна**

Аннотация: Ушбу мақола этносоциал воқелик яъни миллий иқтисодиёт ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ жараёнлари, товарлар ва ноз-неъматлар истеъмоли, миллий тиббий хизмат кўрсатиш институтлари, соғломлаштириш ва спорт муассасалари, дам олиш ва ҳордиқ чиқариш масканлари, ижтимоий таъминот ва ижтимоий ҳимоя механизмлари, соғлом турмуш тарзини тарғиб этувчи тадбирлар ва дастурлар ҳақида маълумотлар мавжуд.

Калит сўзлар: Социал муҳит, этносоциал жихатлар, этносоциал воқейлик, экология, оила, жамоа, сиёсий, ижтимоий, иқтисодий муҳит.

ПОНИМАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ЭТНОСОЦИАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ.

Аннотация: В статье рассматривается этносоциальная реальность, т.е. процессы, связанные с национальной экономикой и производством, потреблением товаров и деликатесов, национальными учреждениями медицинского обслуживания, оздоровительными и спортивными объектами, объектами отдыха и досуга, механизмами социального обеспечения и социальной защиты, здоровым образом жизни. информация о мероприятиях и программах, пропагандирующих стиль.

Ключевые слова: Социальная среда, этносоциальные аспекты, этносоциальная реальность, экология, семья, сообщество, политическая, социальная, экономическая среда.,

UNDERSTANDING HEALTHY LIFESTYLE THROUGH ETHNOSOCIAL REALITY.

Abstract: This article is about ethnosocial reality, i.e. processes related to national economy and production, consumption of goods and delicacies, national medical service institutions, health and sports facilities, recreation and leisure

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

facilities, social security and social protection mechanisms, healthy life There is information about events and programs that promote the style.

Key words: Social environment, ethnosocial aspects, ethnosocial reality, ecology, family, community, political, social, economic environment.

Соғлом турмуш тарзининг мақсади инсоннинг заминда яшаш санъатини, жисмонан соғлом танани шакллантириш, тўлиқ ўзлигини англаш, рухий комиллик ва бахтиёрликка эришишни ўргатиш бўлиши мумкин¹. Ушбу таърифидан келиб чиққан муаллиф ташқи муҳитга эътибор қаратади. “Инсон шаклланиши давомида нафақат оила муҳити, балки жамоа, мавжуд сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, экологик, табиий муҳитларнинг таъсирида ривожланади. Шундай экан, унинг оиласида соғлом ижтимоий, рухий муҳит яратиб бериш билан бир қаторда, унинг жамиятда ўз ўрнига эга бўлишида ҳам доимий кўмак бермоқ мақсадга мувофиқ². Бу ўринда тавтологик сўзамолликка берилиш кузатилса да, ташқи социал муҳитнинг соғлом турмуш тарзига таъсирига ишора қилингани кузатилади. Тўғри, тадқиқотчи мавзуни турли иборалар, муаммога бевосита тааллуқли бўлмаган, гоҳо мантиққа мувофиқ келмайдиган тавсифлар билан боғлашга берилади. Улардан билдирилмоқчи бўлган фикрни англаш қийин. Хўш, соғлом турмуш тарзининг этносоциал жиҳатлари нималарда намоён бўлади? Улар муаммонинг рационал ечимини топишга ёрдам берадими? Этносоциал воқеликка биз қуйидагиларни киритамиз:

- 1) миллий иқтисодиёт ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ жараёнлар;
- 2) товарлар ва ноз-неъматлар истеъмоли;
- 3) миллий тиббий хизмат кўрсатиш институтлари;
- 4) соғломлаштириш ва спорт муассасалари;
- 5) дам олиш ва ҳордиқ чиқариш масканлари;
- 6) ижтимоий таъминот ва ижтимоий ҳимоя механизмлари;
- 7) соғлом турмуш тарзини тарғиб этувчи тадбирлар ва дастурлар.

Мазкур йўналишлар, институтлар ва механизмлар турли тармоқларга қарашли ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш уларнинг гоҳо иккинчи ёки

¹ Қаранг: Халдибекова Ф. Соғлом турмуш тарзи--жамиятимиз тараққиётининг асосий омили.--Тошкент: Ozbekiston, 2013. 17 б.

² Ўша асар. 19 б.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

учинчи даражали функциялари бўлиши мумкин. Масалан, ҳеч бир ишлаб чиқариш корхонаси ёки ноз неъматлар соғлом турмуш тарзини шакллантиришни ўзининг бош вазифаси, функцияси деб қарамайди, аммо улар билвосита ушбу мақсадга хизмат қилади.

Ўтган бир аср давомида улар аҳоли саломатлигини таъминлаш, кишиларнинг узок умр кўришига эришиш, соғломлаштириш тадбирларини оммавий тарзда ўқув даргоҳлари, кўча ва майдонларда, очик сув хавзалари ва дам олиш жойларида олиб боришни этнотиббий маданиятга, анънага айлантирди. Бугун жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш ўқув дастурларига киритилган, ҳар бир қишлоқ, туман, шаҳар ва аҳоли турар жойларида соғломлаштириш, гимнастика, культуризм, теннис ва бадминтон майдончалари барпо этилган. Олий ўқув юртларида “Экология” дарслари ўтилади, экология ва атроф муҳитгни муҳофаза қилиш бўйича махсус кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига экологлардан 124 киши депутатликка киритилади, улар қабул қилинадиган қонунларнинг атроф муҳитга қандай таъсири борлигини таҳлил қилишади, жойларда тозалликни сақлаш, аҳолида экология маданиятини тарбиялаш каби этносоциал аҳамиятга эга тадбирларни уюштиришади. Экологик вазиятни яхшилаш ва бу борада инновацион ғояларни яратиш, амалиётга жорий этиш борасида давлат концепцияси ишлаб чиқилган, аҳоли экологик тарбиясига муҳим вазифалардан бири сифатида қаралмоқда³. Соғлом турмуш тарзи генезиси авлод аждодларимизнинг ҳаётий тажрибалари, ўзини ва фарзандларини турли хавф хатарлардан асраш нияти, соғлом насл қолдириш, шу тарзда миллат, халқ ҳаётини барқарор қилиш каби азалий қадриятларига бориб тақалади. Этнотиббий маданият ана шу ҳаётий тажрибаларнинг инъикоси, ифодаси сифатида ижтимоий тарихий босқичларда турлича намоён бўлган. Ретроспектив манбалар ва халқ анъаналари, тиббий тажрибаларига мурожаат кўрсатадики, ҳеч бир халқ этнотиббий билимлар ва тажрибаларсиз яшамаган, этнотиббий маданият онгли ижтимоий бирликни, “одам” деб аталган мавжудотни асраб қолиш шарти сифатида шаклланган. Ёввойи табиат

³ Қаранг: Мамашокиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат.--Тошкент: ИҚТИСОД МОЛИЯ, 2012; Мамашокиров С., Усмонов Э. Барқарор тараққиётнинг экологик хавфсизлик масалалари.--Тошкент: Фан, 2009; Бестужев Лада И. Альтернативная цивилизация. Единственное спасение человечества.--Москва: Альгоритм, 2003.).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

ва ён-атрофдаги ноқулай, гоҳо ўта хавф-хатарли офатлар кишиларни ҳимоя механизмлари кашф этишга ундаган. Улар сирли, трансцендентал кучларни ёрдамга чақириш билан бирга, организми учун керакли ва фойдали нарсалардан фойдаланиш тажрибаларини орттирганки, айнан ушбу тажрибалар этнотиббий маданиятнинг асосидир. Этнотиббий маданият табиб, фолбин ёки сеҳргарлар тўплаган тажрибалар ифодаси эмас, у халқ табобати ва у тўплаган, асрлар оша авлодларга етиб келган, бугунги илмий тиббий қарашларга мувофиқ келадиган, оммавий тарзда қўллаш мумкин бўлган синовлар йиғиндиси. Унда халқ табобати тажрибалари муҳим ўрин тутса да, уларнинг замонавий илмий тиббий қарашлар билан ҳамоҳанглиги, яқинлиги ва муштараклиги муҳимдир.

Этнотиббий маданият халқ оммасини даволаш ва уни соғломлаштириш тажрибаларининг тарихий кўринишлари жамулжами, унда ҳозир ҳам фойдаланиш мумкин бўлган жиҳатлар, усуллар бор. Халқ онги ва ҳаётий тажрибаларида яшабкелаётган анъанавий даволаш ва соғломлаштириш усулларини кўр-кўрона қўллаш инсон соғлигига зарар келтириши мумкин. Фақат замонавий илмий-тиббий тажрибага мувофиқ келадиган, уни тўлдирадиган қирралари тан сихатлик ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришга ёрдам беради. Шу билан бирга шуни ҳам таъкидлаш керакки, этнотиббий маданият ва ундаги тажрибалардан фойдаланиш соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг фақат бир томони, у комплекс характердаги ҳодиса бўлгани учун турмуш тарзининг бошқа томонлари ҳам борлигини унутиб бўлмайди. Буни этносоциал макон, муҳит борасида тўплаган ва келтирган мисолларимиз ҳам тасдиқлайди.

1. Халдибекова Ф. Соғлом турмуш тарзи--жамиятимиз тараққиётининг асосий омили.--Тошкент: Ozbekiston, 2013. 17 б.

2. Мамашокиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат.--Тошкент: ИҚТИСОД МОЛИЯ, 2012; Мамашокиров С., Усмонов Э. Барқарор тараққиётнинг экологик хавфсизлик масалалари.--Тошкент: Фан, 2009; Бестужев Лада И. Альтернативная цивилизация. Единственное спасение человечества.--Москва: Альгоритм, 2003.).

3. Лобар Гадоева. Ижтимоий фаол авлодни тарбиялашда соғлом турмуш тарзининг аҳамияти. Имом Бухорий сабоқлари журнали №3-сон, 2019 й Б.142-144

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

4. Лобар Гадоева. Баркамол авлод тарбиясида соғлом турмуш тарзининг аҳамияти. “Узлуксиз маънавий тарбия шакллантиришда миллий ва умуминсоний кадрятларнинг аҳамияти ” Республика илмий –амалий (онлайн) конференция 2020 йил 30 май Б.219-225

5. Лобар Гадоева. Соғлом турмуш тарзи учун этнотиббий маданиятнинг аҳамияти. Фалсафа ва ҳуқуқ журнали Тошкент -2019.- №2 -сон Б. 151-153

6. Гадоева Лобар Эргашевна. Соғлом турмуш тарзининг замонавий қарашларига оид бўлган тиббий модел. Ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда жамоатчилик таъсирини оширишнинг инновацион омиллари.(Республика илмий-амалий конференцияси материаллари) Жиззах 2021 й Б.159-163